

Actas do Encontro
Arqueologia
e Autarquias

Ficha técnica

Título

Actas do Encontro Arqueologia e Autarquias

Edição

Câmara Municipal de Cascais

Editores

Maria José de Almeida

António Carvalho

Design e paginação

Delfim Almeida

Impressão

DPI Cromotipo

Tiragem

1000 exemplares

ISBN

978-972-637-243-1

Depósito Legal

332691/11

Local | Data

Cascais, 2011

Capa

Fotografia de Danilo Pavone

Abertura	
Presidente da Câmara Municipal de Cascais	7
Direcção da Associação Profissional de Arqueólogos	9
Arqueologia no âmbito do Planeamento e Ordenamento do Território	
Conferência	
Instrumento para o planeamento e gestão do património: o caso de Évora	13
<i>Eduardo Miranda, Sílvia Mónica Matos, Gustavo Val-Flores</i>	
<i>João Santos, Mário Carvalho</i>	
Comunicações sessão 1	
A defesa dos bens culturais: parte do problema ou da solução?	39
<i>Rogério Freitas Sousa</i>	
Breve história da arqueologia urbana sadina, ou o beijo de Pigmalião	45
<i>José Luís Neto, Patrícia Trindade Coelho, Maria João Cândido</i>	
Debate sessão 1	63
Comunicações sessão 2	
Planificação integrada do património arqueológico no território: o caso do concelho da Maia	79
<i>André Tomé Ribeiro, José Paulo Almeida Francisco</i>	
A Cara Arqueológica de Cascais: desafios de uma revisão	91
<i>Maria José de Almeida</i>	
Intervenção arqueológica no Alto do Cidreira, Cascais: um exemplo de interacção Arqueologia/Autarquia/Promotores	111
<i>Nuno Neto, Paulo Rebelo, Raquel Santos, Paulo Chapelas</i>	
Debate Sessão 2	121
Posters	
Introdução à Carta Arqueológica do Concelho de Cuba	147
<i>Luis Filipe Costa Fialho, Teresa Ricou Nunes da Ponte</i>	
Carta Arqueológica de Mora	155
<i>Leonor Rocha, Manuel Calado, Pedro Alvim</i>	
Nova Carta Arqueológica de Sesimbra	165
<i>Luís Jorge Gonçalves, Manuel Calado, Rosário Fernandes, Leonor Rocha</i>	
Arqueologia no âmbito do Planeamento e Ordenamento do Território na Autarquia de Coimbra	173
<i>Sílvia Raquel Ribeiro Santos, Carmen Sofia Custódio Pereira</i>	
O papel do município de Paredes na valorização do património geomineiro	
Contributo dos sistemas de informação geográfica	183
<i>Maria Antónia Silva, Natália Félix, Luís Carvalho, Alexandre Lima, A. Guerner Dias</i>	

Arqueologia preventiva e de salvaguarda

Conferência

- Novas perspectivas para uma política de salvaguarda do património arqueológico: o caso de Beja** 201
Isabel Ricardo

Comunicações | sessão 3

- A arqueologia de salvaguarda no Município de Machico, Madeira: breves notas de exposição de oito anos de actividade municipal** 215
Élvio Sousa
- Campo de morte medieval em espaço rural. A necrópole de Santa Maria de Casével (Santarem)** 225
António Matias, Carla João Ferraz
- Arqueologia no Centro Histórico da Guarda: resultados da intervenção no Torreão** 265
Vitor Pereira, Alcina Cameijo, António Marques
- URBCOM Sesimbra. Intervenção arqueológica na frente marítima da vila de Sesimbra** 293
Luís Filipe Pinhal Ferreira, Andreia Filipa Correia Pinto Conceição
- A arqueologia de prevenção na Amadora** 311
Gisela Encarnação

Debate | sessão 3 323

Posters

- Mecanismos de gestão patrimonial na Autarquia de Coimbra** 333
Sílvia Raquel Ribeiro Santos, Carmen Sofia Custódio Pereira
- Novas perspectivas para uma política de salvaguarda do património arqueológico: Carta Arqueológica do Concelho de Beja** 339
Carolina Grilo, Isabel Ricardo
- Acompanhamento de obras municipais em Cascais: três exemplos recentes** 345
Luísa Patrícia Gouveia Gomes, J. A. Severino Rodrigues

Gestão de informação, acções de dinamização, divulgação e musealização

Conferência

- 25 anos gerindo e divulgando arqueologia: Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão** 359
Felisbela Oliveira, João Machado

Comunicações | sessão 4

- Ecomuseu Municipal do Seixal: sistema integrado de informação sobre colecções arqueológicas em contexto museal** 365
Jorge Raposo
- Gestão do território e sistemas de informação para o património cultural, a aplicação locvs** 375
Maria Isabel Pinto Osório, António Manuel S. P. Silva, Orquídea do Céu Ferreira Félix
- Centro de Estudos Arqueológicos do Concelho de Oeiras (Câmara Municipal de Oeiras): balanço de vinte anos de actividade e perspectivas futuras de actuação** 399
João Luís Cardoso

Debate sessão 4	423
Comunicações sessão 5	
Os restos humanos de origem arqueológica à guarda das autarquias. Política museológica a seguir: conservação permanente ou reinumeração?	425
<i>António Matias</i>	
Uma vitrine para a arqueologia: exposições e arqueologia em Setúbal	441
<i>Maria João Cândido, Trindade Coelho</i>	
Debate sessão 5	453
Comunicações sessão 6	
Antigo Hospital de Góis. Resultados preliminares da intervenção arqueológica e perspectivas de musealização	465
<i>Ana Marques de Sá</i>	
Oito séculos de história sagrada: de sede de confraria a Museu da Diocese de Setúbal	477
<i>Carlos Russo dos Santos, Fernando António Baptista Pereira, Ana Patrícia Trindade Coelho, José Luís Neto, Nathalie Antunes-Ferreira</i>	
Pensar Local, Agir Global. O Museu de Arte Pré-Histórica de Mação: memória, intuição e expectativa	487
<i>Luiz Oosterbeek, Sara Cura, Rossano Lopes Bastos</i>	
Debate sessão 6	501
Posters	
Gestão do património cultural no Município de Albufeira	513
<i>Luís Campos Paulo</i>	
Silves: balanço e perspectivas da actividade arqueológica municipal	543
<i>Maria José Gonçalves, António Medeiros Rodrigues</i>	
(Re)descobrir Avis. Contributos para o estudo e a valorização do património arqueológico do Concelho	567
<i>Ana Cristina Ribeiro</i>	
Novas experiências na investigação, interpretação e usufruto do património arqueológico em Cacela	589
<i>Catarina Oliveira</i>	
O Museu Municipal de Arqueologia da Amadora	599
<i>Gisela Encarnação</i>	
Museu da Escrita do Sudoeste de Almodôvar: do museu para o território	603
<i>Samuel Melro, Pedro Barros, Rui Cortes</i>	
A educação patrimonial no Museu de Arte Pré-Histórica de Mação	611
<i>Sara Cura, Luiz Oosterbeek, Pedro Cura</i>	
Artistas contemporâneos e escultura da antiguidade clássica	621
<i>Conceição Norberto, Panayiotis Sarantopoulos</i>	
Centro Arqueoambiental da Serra dos Campelos: projecto de estudo e valorização da Necrópole Megalítica	629
<i>Manuel Nunes, Paulo Lemos, Joana Leite, Carlos Gonçalves</i>	
Acerca do âmbito e objectivos da intervenção autárquica em arqueologia: uma perspectiva exterior, a partir do projecto Dryas	647
<i>Miguel Almeida, Maria João Neves, Lília Basílio, Maria Teresa Ferreira</i>	

Mesa Redonda

661

As autarquias e os outros: relação da arqueologia municipal com a administração central e regional, universidades, museus, associações de defesa do património e empresas
Adolfo Silveira Martins, Alexandra Lima, Élvio Sousa, Francisco Sande Lemos, José d'Encarnação, Luiz Oosterbeek e Maria Manuel Velásquez
Moderador | *António Carvalho*

Debate | Mesa Redonda

687

Carta Arqueológica de Cascais: desafios de uma revisão

Maria José de Almeida

Câmara Municipal de Cascais | Divisão Património Histórico-Cultural

m.jose.almeida@cm-cascais.pt

Resumo: O município de Cascais possui uma carta arqueológica desde 1991, tendo tido uma acção pioneira na utilização da informação nela contida em instrumentos de gestão territorial de âmbito municipal. Embora a Carta Arqueológica do Concelho de Cascais continue a ser uma referência fundamental na gestão do património cultural do município, é sentida a necessidade da sua revisão a vários níveis, desde a actualização de conteúdos face à presente da ocupação do espaço, até à sua adequação a mecanismos de ordenamento e gestão do território. Apresentam-se os desafios que se colocam a esta revisão, orientada pelo princípio de que a Carta Arqueológica de Cascais se deve assumir como (mais um) instrumento de planeamento do município. Dá-se a conhecer o trabalho que está a ser desenvolvido com recurso a sistemas de informação documental e geográfica, na perspectiva da gestão em rede e da eficaz disponibilização da informação.

Palavras-chave: Património arqueológico, Ordenamento do território, Sistemas de informação, Cascais

O município de Cascais possui uma carta arqueológica desde 1991, data de publicação em volume da obra de Guilherme Cardoso que compila os resultados de vários anos de trabalho de campo realizados, quer por iniciativa própria, quer enquadrados no projecto-piloto do então Instituto Português do Património Cultural (IPPC) “Levantamento Arqueológico do Concelho de Cascais”¹.

Embora possamos fazer recuar a origem do conceito “Carta Arqueológica” aos “repertórios de antigualhas” de tradição positivista, é na década de 80 do séc. XX que se assiste ao arranque generalizado deste tipo de projectos, que se vão multiplicando de uma forma dispersa pelo nosso país. Neste contexto, a *Carta Arqueológica do Concelho de Cascais* (Cardoso, 1991) é uma das primeiras a ser publicada, sendo apontada muitas vezes como exemplo de pioneirismo.

¹ Este projecto tinha como objectivo testar, à escala de um município, critérios e métodos e avaliar dificuldades e recursos necessários para efeitos da elaboração da *Carta Arqueológica de Portugal* (Proc. N.º 83/1(84) arquivo MC/Igespar, IP).

Fig. 1 Cronologia de edição de "Cartas Arqueológicas" em Portugal ².

A carta arqueológica então publicada assume-se como uma "enumeração das estações, locais e achados com interesse arqueológico", procurando adoptar "as normas utilizadas por Mário Varela Gomes e Carlos Tavares da Silva (1987) na publicação do levantamento arqueológico do concelho de Vila do Bispo, para tentar manter quanto possível um padrão idêntico para todo o país." (Cardoso, 1991, p. 27, sublinhado nosso). Salienta-se esta preocupação de normalização que, infelizmente, não foi tomada como regra em subsequentes inventários de sítios arqueológicos, o que dificulta a análise comparada de dados e a limita, muitas vezes, à escala de cada município.

A "enumeração de estações" constitui assim um corpo de texto com 172 entradas, às quais correspondem 172 pontos sobre a base cartográfica militar 1:25 000. Estes 172 pontos traduzem situações muito diversas, com vários níveis e graus de detalhe na informação disponível. Alguns correspondem a sítios arqueológicos bem caracterizados por trabalhos arqueológicos sistemáticos desenvolvidos desde o séc. XIX e primeira metade do séc. XX, como as necrópoles pré-históricas de Porto Covo, Alapraia e S. Pedro do Estoril ou as uillae romanas do Alto do Cidreira e Casais Velhos. Outros sítios são caracterizados por intervenções mais próximas da data da edição da carta arqueológica, realizadas sob responsabilidade da Associação Cultural de Cascais ou da própria autarquia, como é o caso da uilla romana de Freiria ou de vários pontos no núcleo histórico da vila de Cascais.

Mas também se incluem neste conjunto sítios cuja identificação é inferida apenas a partir de fontes documentais, sobretudo dos trabalhos publicados por Francisco Paula e Oliveira (1888) e Félix Alves Pereira (1900, 1916-1924) ou baseada em notícias de diversas origens. Há também sítios identificados fortuitamente através observação de obras de construção ou urbanização, sem que tenha sido possível uma caracterização detalhada no momento da descoberta. Um conjunto considerável é ainda resultante de

² Este gráfico diz respeito ao ano de edição em suporte livro (monografia ou periódico) de inventários de património arqueológico realizados à escala municipal. Foram considerados todos os inventários de sítios de interesse arqueológico, independentemente de alguns terem restrições de âmbito cronológico ou temático; escolheu-se este critério por ser o modelo da Carta Arqueológica de Cascais publicada em 1991, mas é importante referir que na última década, muitos municípios tem optado pela edição electrónica deste tipo de inventários, seja em suporte multimídia (CD, DVD) seja através das suas páginas web. A discriminação dos dados que dão origem a esta análise podem ser consultados no anexo.

trabalhos de prospecção de superfície, trabalhos que não foram documentados para além da informação publicada na Carta Arqueológica.

A justificação para a inclusão de todos estes sítios na Carta Arqueológica é dada na própria introdução do volume: perante o “aumento constante da área urbana do concelho” (Cardoso, 1991, p. 13), importava fixar o máximo de informação disponível na perspectiva da sua salvaguarda para posterior análise e estudo. Contudo, o facto deste trabalho ter sido dado à estampa acabou por transmitir uma falsa imagem de inventário fechado ou concluído, sendo a informação nele contida utilizada muitas vezes de uma forma acrítica.

Quando em 1997 é publicado o Plano Director Municipal de Cascais³ (PDM), a existência da Carta Arqueológica determina a inclusão no respectivo regulamento (RPDM) de medidas de protecção e salvaguarda do património arqueológico, quer ao nível do ordenamento do território, quer das condicionantes à ocupação, uso ou transformação do solo.

Na definição de “Espaços cultural e natural” (art.º 52.º do RPDM) incluem-se os valores arqueológicos como recursos a proteger e valorizar e determina-se a obrigatoriedade de “trabalhos prévios de prospecção, sondagens ou escavações, como condição ao licenciamento de quaisquer obras” em áreas onde se conheçam ou se presuma a existência de bens arqueológicos (art.º 63.º do RPDM). E determina-se que estas normas se aplicam “sobre o conjunto das estações arqueológicas que venham a figurar no catálogo ou e na carta arqueológica produzida no processo PDM-Cascais e a publicar pelo município [...]” (art.º 62 sublinhado nosso).

Este articulado do PDM de Cascais representa sem dúvida um importante mecanismo de protecção e salvaguarda do património arqueológico, mas encontra algumas dificuldades na sua aplicação, sobretudo decorrentes da ausência de uma definição rigorosa das parcelas do território do município às quais se aplicam estas medidas. Com efeito, a tal “carta arqueológica produzida no processo PDM-Cascais” não chegou a existir, assumindo-se tacitamente que esta expressão se referia ao livro - Carta Arqueológica do Concelho de Cascais publicado em 1991. Nas cartas de ordenamento publicadas com o RPDM, fez-se uma transposição da cartografia existente nesse volume, com os erros subsequentes da diferença de escala das bases cartográficas usadas e da imprecisão da localização dos “pontos” no suporte livro.

Além da questão cartográfica, há que salientar que, como não existe qualquer listagem anexa ao RPDM relativa aos sítios arqueológicos representados nas cartas de ordenamento, todos foram designados da mesma forma: sítio arqueológico. Consequentemente, na ausência de qualquer caracterização, não é fácil a identificação e distinção entre eles, para além dos critérios de localização que, na maior parte dos casos, não é fiável. Assim, a aplicação dos diferentes níveis de protecção, considerados no n.º 5 do art.º 63.º do RPDM, é apenas inequívoca para os sítios arqueológicos classificados, que já estavam abrangidos por outros mecanismos de protecção, quer no âmbito do próprio RPDM, quer da legislação geral aplicável aos bens culturais classificados. Nos restantes casos, as medidas de protecção a aplicar são decididas

³ Resolução do Conselho de Ministros n.º 96/97, DR 139/97 SÉRIE I-B de 1997-06-19 (actualmente em vigor e em processo de revisão).

através da análise de cada situação concreta a que este articulado parece adequar-se.

Esta análise é seriamente dificultada pela dispersão da informação disponível, fixada em suportes muito diversos e com níveis de caracterização muito díspares. A publicação – Carta Arqueológica do Concelho de Cascais representa, na maior parte dos casos, apenas um ponto de partida. Naturalmente que há que ter em conta que o objectivo desta publicação não era exactamente a informação de propostas de ocupação, uso ou transformação do território, mas a disponibilização a “todos – arqueólogos, professores, alunos e demais interessados – [de] um manual de referência fundamental para a realização dos mais variados trabalhos.” (Cardoso, 1991, p.7). Por outro lado, é essencial perceber que as formas de tratamento e gestão de informação não são hoje o que eram em 1991 e, conseqüentemente, também é diferente o que se espera como resposta às questões que actualmente são colocadas ao património arqueológico municipal.

O primeiro desafio da revisão da Carta Arqueológica de Cascais é, pois, o da gestão da informação. Temos hoje disponíveis ferramentas que facilitam essas tarefas e que permitem otimizar recursos e procedimentos, para lá das formas tradicionalmente usadas. Desde o final de 2004 que a Câmara Municipal de Cascais (CMC) utiliza um sistema de gestão integrada de informação, com recurso a uma aplicação informática disponível no mercado.

Inicialmente, o Sistema de Informação dos Bens Culturais de Cascais foi desenvolvido apenas na área da gestão de colecções museológicas, nas quais se inclui o importante acervo proveniente das necrópoles pré-históricas de Alapraia, S. Pedro do Estoril e Poço Velho, bem como o resultante de cerca de duas décadas de trabalhos do antigo Gabinete de Arqueologia (GARQ). No entanto, a razão de escolha da aplicação em uso foi exactamente a possibilidade de garantir a interligação de dados relativos aos objectos com os seus contextos de proveniência, relação essencial em qualquer abordagem a este tipo de colecções.

Toda a informação dispersa que esteve na origem da produção da publicação – Carta Arqueológica do Concelho de Cascais, bem como toda a que foi recolhida posteriormente para a sua actualização e interpretação, está a ser organizada neste sistema de informação. Uma das principais vantagens deste sistema é a possibilidade do estabelecimento de relações entre as diferentes bases de dados que o compõem. Além dos módulos de inventário de objectos e imóveis, existe um conjunto de outras tarefas que se podem relacionar com a informação aí registada. Deixando de lado as tarefas que mais directamente dizem respeito à gestão de colecções museológicas, a informação relevante para a revisão da Carta Arqueológica de Cascais pode ser organizada e relacionada conforme este esquema:

Fig. 2 Relações de informação possíveis no sistema.

Toda a informação que permite caracterizar um imóvel ou objecto de interesse arqueológico é inscrita no respectivo registo de inventário. Que pode ser relacionado com todos os registos de eventos que interferiram com esse imóvel ou objecto (trabalhos arqueológicos, intervenções de conservação e restauro, estudos académicos ou científicos, ...), bem como com os registos das entidades intervenientes nesses eventos (arqueólogos responsáveis pelos trabalhos, empresas promotoras de empreendimentos que determinaram a realização dos mesmos, autores de estudos, ...) ou que apenas se relacionam directamente com o imóvel ou objecto (proprietários, inventariantes, ...). Por sua vez, toda a documentação que possa interessar à caracterização dos objectos e imóveis (publicações monográficas ou periódicas, documentos electrónicos, material gráfico, fotográfico ou cartografia) é também inserida no sistema e pode ser relacionada, quer com os registos de inventário, quer com os de eventos ou entidades.

Esta questão é importante porque há que ter em conta que o estabelecimento de uma relação entre dois registos de informação constitui, ele próprio, uma fonte de informação. E, como tal, as relações podem ser pesquisadas e os resultados devolvidos serem muito úteis para o conhecimento que se pretende fixar e para a informação que se pretende gerir. Por exemplo, podemos interrogar o sistema de informação dos bens culturais de Cascais sobre “que objectos foram recuperados no âmbito da intervenção arqueológica x?”, “que imóveis foram abrangidos pelos estudos de impacte ambiental (EIA) dos empreendimentos promovidos pela entidade y?”, “que material gráfico relativo ao imóvel z foi produzido pelo arqueólogo w?” ou “quais os proprietários dos imóveis

incluídos no programa de conservação e restauro k?"

Outro dos desafios que se coloca à revisão da Carta Arqueológica de Cascais é o da georreferenciação. Como já foi referido anteriormente, a representação cartográfica usada na – Carta Arqueológica do Concelho de Cascais colocou alguns problemas à transposição dessa informação para as cartas de ordenamento do PDM, quer pela imprecisão das localizações, quer pelo facto dos sítios terem a sua expressão gráfica num ponto e não num polígono que defina os seus limites. No momento da decisão sobre a aplicação de condicionantes a uma determinada intenção de ocupação ou uso do solo, essa cartografia representa um problema já que nas cartas de condicionantes, em rigor, os pontos correspondem a circunferências que ocupam 1960 m², às quais se deve aplicar um raio de protecção arbitrada de 25m...

Assim, está a ser realizado um grande esforço na confirmação no terreno das ocorrências registadas na publicação de 1991, bem como na cartografia dispersa em vários suportes existente nos arquivos dos serviços de arqueologia da CMC. Sempre que possível, os sítios de interesse arqueológico são representados como um polígono, cujos limites podem ser fixados com recurso a diferentes critérios, devidamente justificados: área de dispersão de vestígios observável à superfície, área objecto de intervenção arqueológica que definiu a existência / caracterização do sítio, geomorfologia característica para a implantação expectável do tipo de ocupação identificada, fontes documentais ou cartográficas antigas, etc. Em alguns casos, infelizmente, não é possível ter a informação necessária à delimitação de um polígono, pelo que os sítios são cartografados com recurso a um ponto ao qual corresponde uma coordenada geográfica única.

Outras das vantagens do sistema de informação dos bens culturais de Cascais é a possibilidade de descrição multinível das realidades históricas ou arqueológicas identificadas. Uma unidade, como um centro urbano histórico ou uma villa romana por exemplo, pode ser caracterizada num registo-pai que se decompõe em registos-filho consoante os elementos que a integram, numa estrutura em árvore (figura 3).

A estrutura dos registos é exactamente a mesma, independentemente da sua posição relativa, permitindo que a caracterização de cada um dos elementos seja feita com os mesmos parâmetros. Por outro lado, todas as capacidades do sistema no que diz respeito ao estabelecimento de relações entre tarefas se mantêm também, qualquer que seja a posição do registo na árvore, sendo que as relações estabelecidas com o registo-pai afectam automaticamente o registo-filho, não se verificando o inverso.

Este esquema facilita a compreensão da interligação dos diferentes elementos identificados, de acordo com a sua funcionalidade ou cronologia, por exemplo. Por outro lado, possibilita também diferentes níveis de análise para diferentes abordagens à informação, consoante o seu objectivo específico ou a escala de aproximação ao território.

Naturalmente que todos os critérios utilizados, quer para a representação cartográfica dos sítios (polígono ou ponto), quer para a hierarquização da descrição multinível, são sempre questionáveis. Por essa razão, é dada particular atenção ao registo dos metadados que estão na base de cada opção, sendo sempre explícitos

em cada registo os critérios e as fontes de informação usadas. Quando se tratam de opções transversais a vários registos e normas usadas na introdução de informação do sistema, são incluídas no Manual de Procedimentos, documento interno da CMC que é objecto de revisões periódicas.

A análise de toda a informação registada no sistema, e dos respectivos metadados, é fundamental no momento de decisão do estabelecimento de condicionantes ao uso e ocupação do espaço. Um sítio como Caparide – em que sucessivos trabalhos arqueológicos confirmam a existência, numa área considerável, de importantes testemunhos da vivência daquele espaço desde a pré-história até, pelo menos, à época medieval islâmica – merece certamente uma atenção diferente que um local onde foi cartografado de uma forma aproximada o achado isolado de um objecto, cujo paradeiro se desconhece, e que apenas tem como documentação uma entrada na Carta Arqueológica do Concelho de Cascais, na qual se aponta uma cronologia e uma descrição lacónica do tipo “percutor de sílex isolado” (cf. Cardoso, 1991, p. 36, por exemplo).

Por esta razão, há que entender também a revisão da Carta Arqueológica de Cascais num sentido mais amplo do que a “enumeração das estações, locais e achados de interesse arqueológico”. Algumas das ocorrências inventariadas dificilmente podem ser interpretadas como “sítio arqueológico”, mas podem ser essenciais para a definição de áreas de potencial interesse arqueológico, às quais deverão corresponder medidas de protecção e salvaguarda distintas das que são aplicadas a locais onde comprovadamente se atesta a existência de vestígios materiais de ocupações humanas antigas. Deverá também ser encontrada uma fórmula que permita que essas medidas sejam ajustadas continuamente à informação revelada por trabalhos arqueológicos decorrentes da aplicação das mesmas. Não fará muito sentido insistir em condicionantes restritivas à transformação do subsolo num determinado local se sucessivos trabalhos já revelaram que a ocorrência registada através de fontes documentais não tem qualquer confirmação no terreno. Igualmente, também será desadequado não impor medidas mais restritivas em locais onde a presença de depósitos arqueológicos era meramente conjecturável mas que trabalhos arqueológicos de diagnóstico vieram a confirmar.

O equilíbrio da decisão está intrinsecamente relacionado com a fiabilidade da informação disponível. E a fiabilidade da informação também é indissociável da sua divulgação. Quando se discutem cartas arqueológicas entre arqueólogos, muitas vezes se levanta a questão da disponibilização da informação como um factor de risco para a protecção dos sítios arqueológicos. Pode argumentar-se que a divulgação chama a atenção sobre os sítios, tornando-os mais vulneráveis a actos de vandalismo ou à tentativa de recolha ilegal de bens arqueológicos móveis. No entanto, parece-me que, na sociedade de informação em que vivemos, essa é uma falsa questão. A informação está sempre disponível, a questão mais relevante será o controle dos canais de divulgação e da mensagem que através deles podemos veicular. Quanto mais conhecidos e próximos da população estiverem os valores culturais do município, mais protegidos eles se encontram e mais difícil é invocar o desconhecimento para justificar acções de destruição alegadamente involuntárias.

Por isso, outro dos desafios da revisão da carta arqueológica de Cascais é o da divulgação. Naturalmente que aqui também se deverão distinguir níveis de acesso e graus de detalhe na informação disponível, consoante o objectivo a que a divulgação se destina. E, mais uma vez, quanto mais estruturados e sistematizados estiverem os dados na origem, mais fácil será fazer essa distinção.

O primeiro nível de divulgação situa-se dentro da própria orgânica dos serviços municipais. Numa organização complexa como a CMC, é importante que seja assegurada a divulgação transversal da informação de base da carta arqueológica de Cascais. A gestão da informação de carácter arqueológico esteve sempre associada às unidades orgânicas da área do património cultural – com diferentes designações e atribuições ao longo do tempo –, mas é importante que exista uma disponibilização de dados a todas as unidades orgânicas que interferem com o uso, ocupação e transformação do território. Aqui as tecnologias de informação têm também um papel importante e, nesse aspecto, a CMC pode orgulhar-se de dispor das infra-estruturas e do conhecimento necessário para uma eficaz gestão em rede dos serviços. Neste aspecto, a revisão da carta arqueológica de Cascais tem o caminho facilitado e é possível fazer uma útil troca de informação, que resulta numa optimização dos recursos disponíveis.

Outro nível de acesso deverá ser dirigido a todos os potenciais promotores de actividades ou empreendimentos que possam de alguma forma ser condicionados pela existência de património arqueológico nas áreas por eles afectadas. Neste nível importa sobretudo encontrar o justo equilíbrio entre a salvaguarda do património, e da informação a ele associada, e as expectativas de utilização e transformação do território. Este é sem dúvida um dos principais desafios contemporâneos à gestão do património cultural, e exactamente por isso é essencial que todas as decisões sejam devidamente informadas e alicerçadas em argumentos fortes que justifiquem quaisquer opções que venham a ser tomadas.

Mas não podemos esquecer que, na sociedade globalizada em que vivemos, uma carta arqueológica, ainda que revista e gerida à escala municipal, ultrapassa claramente a dimensão do uso e usufruto local do território. Para além desta dimensão mais imediata, a informação fixada no âmbito da revisão da carta arqueológica de Cascais é um elemento importante na construção da identidade e memória colectivas de uma população heterogénea e cosmopolita. Cada vez mais a identidade se constrói na diversidade e o património cultural tem um papel importante na estruturação de diferentes grupos sociais.

Por essa razão, é fundamental que a revisão da carta arqueológica de Cascais se faça com o maior rigor, tendo em conta que neste momento já não estamos apenas (?) a fixar informação para servir de base a trabalhos de investigação e interpretação histórica, mas a condicionar o uso e a transformação do solo por quem, em última análise, é o principal beneficiário da informação histórica produzida: a população que habita e visita o município de Cascais.

Fig. 3 Exemplo de descrição multi-nível.

Bibliografia

CARDOSO, G. (1991) - Carta Arqueológica do Concelho de Cascais. Cascais: Câmara Municipal.

GOMES, M. V., SILVA, C.T. e MARTINS, I. (1987) - Levantamento arqueológico do Algarve : concelho de Vila do Bispo. Lisboa : Sec. Estado da Cultura. Deleg. Reg. do Sul, 1987

OLIVEIRA, Francisco de Paula e [1888] - Antiquités préhistoriques et romaines des environs de Cascaes. [S.l. : s.n., s.d.] Sep. "Comunicações da Comissão dos Trabalhos Geologicos", 2º v., 1º fasc.

PEREIRA, F. A. (1900) - A antiguidade no concelho de Cascais : resenha dos trabalhos realizados em 1915 e 1917 [S.l. : s.n.]
(1916-1924) – Antiquitas. O Archeologo Português. Lisboa : Museu Ethnographico Português. Vol.s 21, 23, 26

Anexo

Inventários de património arqueológico realizados à escala municipal

Municípios	Cartas	Edição
Alandroal	1993	- Carta arqueológica do Alandroal / coord. e texto Manuel Calado ; fot. José Rodrigues. Alandroal : Câmara Municipal, 1993.
Albufeira	1992	- Carta arqueológica de Portugal : concelhos de Portimão, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé e São Brás da Alportel / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia ; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.] ; colab. Carlos Ramos... [et al.] ; coord. Teresa Marques. Lisboa : IPPAR, 1992.
Alcochete	2005	"Actualização da Carta Arqueológica do Concelho de Alcochete"/ Miguel Correia in - Actas do 1 Seminário de Arqueologia e Paleontologia do Estuário do Tejo, Ed. Colibri / CM Montijo, Coleção Estudos Locais - Cultura. Montijo, 2005, pp. 157- 164.
Alcoutim	1995	- Carta arqueológica de Portugal : concelhos de Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia ; coord. Teresa Marques ; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.]. Lisboa : IPPAR, 1995.
Alter do Chão	2006	- Património arqueológico da Coudelaria de Alter e as primeiras comunidades agropastoris / Jorge de Oliveira; pref. J. Costa Ferreira ; fot. David Duque... [et al.]. Lisboa: Colibri ; Évora : Universidade, 2006.

Municípios	Cartas	Edição
Amadora	1999	- Carta arqueológica [da] Amadora: do Paleolítico ao Romano / Jorge Augusto Miranda... [et al.]; colabr. AROA, Associação de Arqueologia e Protecção do Património da Amadora. Amadora : Câmara Municipal, 1999.
Arouca	2005	- Memórias da terra: património arqueológico do Concelho de Arouca / Fernando A. Pereira da Silva... [et al.]; coord. António Manuel S. P. Silva. Arouca: Câmara Municipal, 2005.
Arraiolos	1998	- Contributo para a carta arqueológica de Arraiolos: folha 437 da C.M.P. / António Carlos Silva, José Perdigão. Arraiolos : Câmara Municipal, 1998.
Aveiro	2001	- Carta arqueológica do concelho de Aveiro / Carlos A. Brochado de Almeida, Francisco Rui C. Fernandes ; colab. Nelson Fonseca; fot. Carlos A. Brochado de Almeida, Miguel Rodrigues. Aveiro: Câmara Municipal, 2001.
Batalha	2004	- Subsídio para a carta arqueológica do Concelho da Batalha : in memoriam de Octávio da Veiga Ferreira / Humberto Nuno Lopes Mendes de Oliveira. Lisboa: [s.n.], 2004.
Belmonte	2000	"Subsídios para a Carta Arqueológica do Concelho de Belmonte (Castelo Branco)" / António Augusto da Cunha Marques in - Actas das Jornadas da Beira Interior. História e Património, p. 35 1-360, Guarda. 2000
Bombarral	1999	- O Concelho do Bombarral das brumas da pré-história aos finais do séc. XX / Manuel Patuleia. Bombarral: Museu Municipal, 1999.
Cantanhede	2005	- Carta arqueológica do Concelho de Cantanhede /Carlos Manuel Simões Cruz; colab. Ana M. S. Bettencourt. Cantanhede: Município de Cantanhede, 2005.

Municípios	Cartas	Edição
Cascais	1991	- Carta arqueológica do concelho de Cascais / Guilherme Cardoso. Cascais : Câmara Municipal, 1991.
Castelo de Paiva	1996	- Carta arqueológica do Concelho de Castelo de Paiva / Eduardo Jorge Lopes da Silva... [et al.]. Porto: Universidade Portucalense, 1996.
Castelo de Vide	1975	- Carta arqueológica do concelho de Castelo de Vide / Maria da Conceição Monteiro Rodrigues ; [ed. lit.] Junta Distrital de Portalegre. Lisboa : [s.n.], 1975.
Castro Marim	1995	- Carta arqueológica de Portugal : concelhos de Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia ; coord. Teresa Marques ; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.]. Lisboa : IPPAR, 1995.
Constância	2004	- Carta arqueológica do concelho de Constância / Álvaro Batista ; fot. Vítor Hugo Lalanda. Constância: Escora, 2004.
Esposende	1990	- Arqueologia do concelho de Esposende / coord. de Carlos A. Brochado de Almeida ; textos de Maria José Sousa, João Antunes, Rui Cavalheiro. Esposende: Serviços de Arqueologia da Câmara Municipal, 1990.
Faro	1995	- Carta arqueológica de Portugal: concelhos de Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia; coord. Teresa Marques; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.]. Lisboa : IPPAR, 1995.

Municípios	Cartas	Edição
Ferreira do Zêzere	2006	- Carta arqueológica do concelho de Ferreira do Zêzere / Carlos Batata, Paulo Arsénio; colab. Eduardo Mendes, Marco Sousa, Filomena Gaspar. Ferreira do Zêzere: Câmara Municipal: Ozecarus-Serviços Arqueológicos, 2006.
Fornos de Algodres	1993	- Património arqueológico do Concelho de Fornos de Algodres / António Carlos Valera. Lisboa : Associação de Promoção Social, Cultural e Desportiva de Fornos de Algodres, 1993.
Fronteira	2005	- Carta arqueológica do concelho de Fronteira / André Carneiro. 1ª ed. Lisboa: Colibri, 2005.
Fundão	1978	- Pequena história de um museu: fundo e catálogo - carta arqueológica do Concelho do Fundão / José Monteiro. Lisboa : [s.n.], 1978.
Gouveia	1999	- Roteiro arqueológico [de] Gouveia / coord. Catarina Tente. Gouveia : Câmara Municipal, 1999.
Lagoa-Algarve	1992	- Carta arqueológica de Portugal : concelhos de Portimão, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé e São Brás da Alportel / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia ; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.] ; colab. Carlos Ramos... [et al.]; coord. Teresa Marques. Lisboa : IPPAA, 1992.
Loulé	1992	- Carta arqueológica de Portugal : concelhos de Portimão, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé e São Brás da Alportel / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia ; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.] ; colab. Carlos Ramos... [et al.]; coord. Teresa Marques. Lisboa : IPPAR, 1992.

Municípios	Cartas	Edição
Loures	2000	- Carta Arqueológica do Município de Loures / Ana Cristina Oliveira e Ana Raquel Silva. Câmara Municipal de Loures, Departamento Sócio-Cultural, Divisão do Património Cultural, Loures, 2000
Lousã	1991	- Carta arqueológica do concelho da Lousã: relatório das prospecções efectuadas em 1987 / Rosa Maria Caldeira Amado, Luísa Cortesão Portela As explorações romanas de ouro no rio Ceira: freguesia de Casal de Ermio / Fernando Gomes da Silva. [Lousã : s.n., 1991.
Lousada	2008	- Carta Arqueológica do Concelho de Lousada / M. Nunes, L. Sousa e C. Gonçalves. Lousada: Câmara Municipal, 2008
Mafra	1995	- Subsídios para a Carta Arqueológica do Concelho de Mafra / M. J. Gandra, A. Caetano. Boletim Cultural' 1994, Mafra, 1995 p. 243-306.
Mangualde	1992	- O património arqueológico do Concelho de Mangualde / Luís Filipe Coutinho Gomes, Pedro Sobral de Carvalho. 1a ed. Mangualde : Câmara Municipal, 1992.
Marvão	1953	- Carta arqueológica do concelho de Marvão / Afonso do Paço. Lisboa: Imprensa Portuguesa, 1953.
Miranda do Douro	2000	- Para a carta arqueológica do Concelho de Miranda do Douro / Hermínio Augusto Bernardo. Porto: Granito, 2000.
Mirandela	1987	- Levantamento arqueológico do Concelho de Mirandela / Maria de Jesus Sanches, Branca do C. T. O. Santos. Porto : Fac. de Letras da Univ. do Porto, Inst. de Arqueologia, 1987.

Municípios	Cartas	Edição
Montijo	2005	- Carta arqueológica do concelho do Montijo: do Paleolítico ao Romano / Silvério Figueiredo... [et al.]; coord. cient. Luís Raposo; rev. M.a Fernanda Araújo. Lisboa: Colibri; Montijo: Câmara Municipal, 2005.
Moura	1988	- Monografia arqueológica do concelho de Moura / José Fragoso de Lima. Moura : Câmara Municipal, 1988.
Nelas	2005	- Arqueologia e arte no concelho de Nelas / Maria de Fátima Eusébio, Jorge Adolfo M. Marques. Nelas: C. Municipal, 2005.
Oeiras	1993	- Carta arqueológica do concelho de Oeiras / por João Luís Cardoso, Guilherme Cardoso. Oeiras: Câmara Municipal, 1993.
Olhão	1995	- Carta arqueológica de Portugal : concelhos de Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia ; coord. Teresa Marques ; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.]. Lisboa : IPPAR, 1995.
Oliveira de Azeméis	1995	"Contributo para a carta arqueológica do concelho de Oliveira de Azeméis. Da pré-história à romanização" / Fernando A. Pereira Silva in UI-Vária, 1995, tomo 2 (1-2), p. 9-52.
Ourém	2006	- Carta arqueológica do concelho de Ourém / coord. Jaqueline Pereira; textos Alexandre Gonçalves... [et al.]. Ourém : Câmara Municipal, 2006.
Palmela	1993	- Arqueologia em Palmela: 1988/92 / coord. Isabel Cristina Ferreira Fernandes, António Simão Condeço. Palmela : Câmara Municipal, 1993.

Municípios	Cartas	Edição
Pampilhosa da Serra	1994	- Levantamento arqueológico do Concelho de Pampilhosa da Serra / Carlos Batata, Filomena Gaspar. Pampilhosa da Serra : Câmara Municipal, 1994.
Paredes	1985	- Contribuição para o inventário arqueológico do Concelho de Paredes (Porto) / Teresa Soeiro. Porto: Instituto de Arqueologia, 1985.
Penedono	1989	- Roteiro arqueológico do Concelho de Penedono / Pedro Manuel Sobral de Carvalho. 1a ed. Penedono: Câmara Municipal, 1989.
Penela	1986	"Subsídios para a Carta Arqueológica do Período Romano na Área de Conimbriga" / Miguel Pessoa. Conimbriga, Coimbra, 1986, 25, p. 53-73.
Portimão	1992	- Carta arqueológica de Portugal : concelhos de Portimão, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé e São Brás da Alportel / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.]; colab. Carlos Ramos... [et al.]; coord. Teresa Marques. Lisboa: IPPAR, 1992.
Póvoa de Varzim	2005	- Subtus montis Terroso: património arqueológico no concelho da Póvoa do Varzim / José Manuel Flores Gomes, Deolinda Carneiro; rev. Luciana Loureiro. Póvoa do Varzim: Câmara Municipal: Museu Municipal, 2005.
Póvoa do Lanhoso	1991	"Carta Arqueológica da Póvoa de Lanhoso" / H.M. Brito Regalo in Actas das IV Jornadas Arqueológicas (Lisboa 1990). Associação dos Arqueólogos Portugueses, Lisboa, 1991, pp. 117-121.
Resende	1997	- Carta Arqueológica do Concelho de Resende / Eduardo Jorge Lopes da Silva, Maria Idalina de Almeida Medeiros, Alexandre Lourenço Correia. Resende: Câmara Municipal, 1997.

Municípios	Cartas	Edição
São Brás de Alportel	1992	- Carta arqueológica de Portugal : concelhos de Portimão, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé e São Brás da Alportel / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia ; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.] ; colab. Carlos Ramos... [et al.] ; coord. Teresa Marques. Lisboa : IPPAR, 1992.
Sátão	1991	- Para uma carta arqueológica do Concelho de Sátão / João L. Inês Vaz. Sátão : Câmara Municipal, 1991.
Sernancelhe	2007	- Carta arqueológica de Sernancelhe / António Costa. [Sernancelhe] : Progrida- Projecto "Viver melhor", 2007.
Serpa	1998	- Arqueologia do Concelho de Serpa / Maria da Conceição Lopes, Pedro C. Carvalho, Sofia M. Gomes; coord. Maria João Vieira. Serpa: Câmara Municipal, 1998.
Sertã	1998	- Carta arqueológica do Concelho de Sertã / Carlos Batata. Sertã : Câmara Municipal, 1998.
Sesimbra	1973	- Carta arqueológica do concelho de Sesimbra [Material cartográfico: estações jazidas e monumentos anteriores a 1200 d.C. / Eduardo da Cunha Serrão. Setúbal: Junta Distrital de Setúbal, 1973.
Silves	1992	- Carta arqueológica de Portugal: concelhos de Portimão, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé e São Brás da Alportel / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.]; colab. Carlos Ramos... [et al.]; coord. Teresa Marques. Lisboa : IPPAR, 1992.

Municípios	Cartas	Edição
Tavira	1995	- Carta arqueológica de Portugal: concelhos de Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia; coord. Teresa Marques; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.]. Lisboa: IPPAR, 1995
Tomar	1997	- As Origens de Tomar: Carta Arqueológica do Concelho / Carlos Batata, Centro Estudos e Protecção do Património da Região de Tomar, 1997
Torres Vedras	1964	- Subsídios para uma carta arqueológica do concelho de Torres Vedras / Manuel Afonso do Paço, Leonel Trindade. Beja : [s.n.], 1964.
Valpaços	2003	- Carta arqueológica [do] Concelho de Valpaços / Adérito Medeiros Freitas. 2a ed. Valpaços: Câmara Municipal, 2003
Vila do Bispo	1987	- Levantamento arqueológico do Algarve: concelho de Vila do Bispo / Mário Varela Gomes, Carlos Tavares da Silva, Isilda Maria Pires Martins. Lisboa: Sec. Estado da Cultura. Deleg. Reg. do Sul, 1987.
Vila do Conde	1964	- Subsídios para uma carta arqueológica do concelho de Vila do Conde / Manuel Afonso do Paço, Elísero Pinto. Guimarães: [s.n.], 1964.
Vila Franca de Xira	1985	- Inventário do património arqueológico e construído do concelho de Vila Franca de Xira: notícia da parcela 403-8 / Rui Parreira. [S.l. : s.n.], 1985.
Vila Nova de Foz Côa	1996	- Carta arqueológica do Concelho de Vila Nova de Foz Côa / António do Nascimento Sá Coixão. Vila Nova de Foz Côa: Câmara Municipal, 1996.

Municípios	Cartas	Edição
Vila Nova de Gaia	1993	- Roteiro arqueológico de Vila Nova de Gaia / Gonçalves Guimarães. 1a ed. Vila Nova de Gaia: Câmara Municipal. Núcleo Museológico de Arqueologia, 1993.
Vila Nova de Paiva	2000	- Roteiro arqueológico de Vila Nova de Paiva / coord. Domingos J. da Cruz. Vila Nova de Paiva: Câmara Municipal, 2000.
Vila Real	1999	- Roteiro arqueológico e artístico do Concelho de Vila Real / João Parente. Vila Real : Câmara Municipal, 1999.
Vila Real de Santo António	1995	- Carta arqueológica de Portugal : concelhos de Faro, Olhão, Tavira, Vila Real de Santo António, Castro Marim e Alcoutim / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Departamento de Arqueologia; coord. Teresa Marques; elab. Ana Cristina Araújo... [et al.]. Lisboa : IPPAR, 1995.
Vouzela	1999	- Carta arqueológica do Concelho de Vouzela / Jorge Adolfo de Meneses Marques. Vouzela: Câmara Municipal, 1999.